

Absolventinnen und Absolventen befragt

Weiterbildungsnutzen? Weiterbildung nutzen!

Das Ziel einer Weiterbildung ist meistens der Erwerb neuer Kompetenzen – naheliegend. Dass Weiterbildung aber noch durchaus mehr für ihre Teilnehmenden leistet, zeigt die wiederkehrende Befragung von Weiterbildungsabsolventinnen und -absolventen der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Sebastian Huber, Sheron Baumann
und Imke Keimer

Das Schweizer Aus- und Weiterbildungssystem ist weit entwickelt und verfügt über relevante Besonderheiten. Die Durchlässigkeit über verschiedene Stufen erlaubt den Zugang zur Hochschulweiterbildung mit ihren berufs- und praxisnahen Programmen über Abschlüsse der tertiären Berufsbildung in fast allen Fachbereichen und auf den meisten Bildungstufen. Dies wird immer wieder als Treiber von unternehmerischer Innovation beschrieben und der Schweiz als relevanter Standortvorteil attestiert.

Ein sich verschärfender Mangel an Fachkräften trägt dazu bei, dass Unternehmen die unterschiedlichen Angebote aktiv zur Weiterqualifikation ihrer Mitarbeitenden nutzen. Dass der Nutzen von Weiterbildung aber weit über den Erwerb neuer Fach- und Handlungskompetenzen hinausgeht, zeigt die regelmässige Befragung der Hochschule Luzern – Wirtschaft (vgl. Infobox auf S. 14).

Weiterbildung – weit mehr als Bildung

Beim Blick auf die Ergebnisse der Befragung bewerten die Teilnehmenden – nicht ganz überraschend – den Erwerb von Fachkompetenz als grössten Nutzen, gefolgt von der besseren Vorbereitung auf berufliche Herausforderungen. Ein

Der Nutzen von Weiterbildung geht weit über den Erwerb neuer Fach- und Handlungskompetenzen hinaus.

Grund dafür dürfte sein, dass die meisten Absolventinnen und Absolventen bestätigen, nach einer Weiterbildung systematischer an Problemstellungen und -lösungen heranzugehen. Handlungskompetenz ist demnach nicht nur relevant, sondern geht auch eng mit der Fachkompetenz einher.

Schon an dritter Stelle folgt der Ausbau des eigenen beruflichen Netzwerks. Hier zeigt sich ein besonderes Charakteristikum der Weiterbildung auf Hochschulstufe: Während relevante, aktuelle und wissenschaftlich fundierte Kompetenzen weiterhin vermittelt werden, geschieht dies immer stärker im Dialog und Austausch zwischen den Teilnehmenden. Dabei werden neue Kontakte

«Immer häufiger erkennen Unternehmen das Potenzial von Mitarbeitenden, die aus eigener Motivation eine Weiterbildung besuchen.»

nicht nur geknüpft, sondern auch vertieft, sodass sie nach Abschluss der Weiterbildung weiterhin im eigenen Netzwerk zur Verfügung stehen.

Während viele Unternehmen den nötigen Rahmen für die Teilnahme an einer Weiterbildung schaffen, verfolgen die Teilnehmenden durchaus auch eigene Ziele einer gewünschten, beruflichen Weiterentwicklung. Diese steht an vierter Stelle im Ranking und bestätigt, wie wichtig für die Teilnahme an einer Weiterbildung ein gemeinsames Verständnis über die Ziele des Unternehmens und des Mitarbeitenden, respektive eben Teilnehmenden der Weiterbildung, ist. Gerade weil eine Weiterbildung meist von den Teilnehmenden selbst initiiert wird (über 80%, und zwar unabhängig davon, auf welcher Führungsstufe sie tätig sind), kann eine sinnstiftende Einbettung in den Unternehmenskontext und die eigenen beruflichen Tätigkeiten und Herausforderungen fürs Unternehmen relevanten Nutzen generieren.

Weiterbildung als Sprungbrett

Das Gute daran: Teilnehmende stellen fest, dass sie bereits während der Weiterbildung einen direkten Nutzen daraus ziehen – auch bei den umfangreichsten Weiterbildungen bestätigen dies rund drei Viertel der Absolventinnen und Absolventen. Dieser unmittelbare Transfer und Dialog zwischen Hochschullehre und unternehmerischer Praxis bestätigt sich hier und unterstützt die breit abgestützte Wertschätzung fürs Schweizer Bildungssystem.

Utilité de la formation continue? Utiliser la formation continue!

Afin d'assurer la qualité et le développement de ses offres de formation continue, la HES Lucerne – École de Commerce enquête chaque année depuis 2017 sur l'utilité de ses formations continues. L'enquête s'adresse aux diplômé-e-s des programmes MAS, CAS et DAS ainsi que du MBA/EMBA, trois ans après l'obtention de leur diplôme. Pour ce faire, environ 1000 diplômé-e-s sont invité-e-s chaque année à participer à l'enquête qui se déroule en ligne. En regardant les résultats de l'enquête, les participants estiment que l'acquisition de compétences professionnelles est la plus grande utilité, suivie d'une meilleure préparation aux défis professionnels. Le développement de son propre

réseau professionnel arrive en troisième position, ce qui montre l'importance du dialogue et de l'échange pour l'élargissement des compétences. Les participants constatent en outre qu'ils en tirent déjà un bénéfice direct pendant la formation continue. Ce transfert et ce dialogue directs entre l'enseignement supérieur et la pratique entrepreneuriale se confirment ici et soutiennent l'estime largement partagée pour le système de formation suisse. Et de plus en plus souvent, les entreprises reconnaissent le potentiel des collaborateurs qui suivent une formation continue par motivation personnelle et utilisent leurs compétences nouvellement acquises comme initiative à l'innovation, au développement et au changement.

Anzeige

Neosys AG
CH-4563 Gerlafingen
Tel.: +41 32 674 45 11
info@neosys.ch
www.neosys.ch

Ihr Partner für Managementsysteme

- ISO 14001 Umweltmanagement
- ISO 50001 Energiemanagement
- ISO 45001 Arbeitssicherheits- & Gesundheitsschutzmanagement
- ISO 9001 Qualitätsmanagement
- ISO 27001 Informationssicherheitsmanagement
- ISO 31000 Risikomanagement
- ISO 19600 Compliance Management
- ISO 37001 Anti-Korruptions-Management
- Integrierte Managementsysteme
- Nachhaltigkeitsberichte gemäss dem GRI-Standard

Eine klare Mehrheit von zwei Dritteln der Teilnehmenden bestätigt auch, dass sich ihr Einkommen in Folge der Weiterbildung positiv entwickelt hat. Rund ein Drittel der Befragten gibt ausserdem an, seit Beginn der Weiterbildung befördert worden zu sein, während etwa der gleiche Anteil seit Beginn der Weiterbildung den Arbeitgeber gewechselt hat. Dass Weiterbildung nicht nur im Unternehmen selbst ein Sprungbrett darstellt, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt neue Möglichkeiten eröffnet, ist nicht überraschend. Dies mag aus Sicht der Unternehmen ein gewisses Risiko darstellen. Dennoch: Erlangte Kompetenzen werden grösstenteils bereits während der Weiterbildung in die Unternehmen eingebracht, sodass diese ebenfalls profitieren. Wichtig ist es, die Erschliessung unternehmerischer Entwicklungspotenziale durch die Anwendung neu erworbener Kompetenzen zu ermöglichen und zuzulassen.

Weiterbildung vielseitig nutzen – für Teilnehmende und Unternehmen

In vielen Fällen prüfen Unternehmen eine Weiterbildung im Rahmen einer organisatorischen Weiterentwicklung – beispielsweise den Vorstoss in ein neues strategisches Geschäftsfeld, eine Initiative zur Qualitätsverbesserung oder ein Projekt zur Organisationsentwicklung. Geeignete und interessierte Mitarbeitende werden intern rekrutiert, mögliche Entwicklungsfelder identifiziert und dazu passende Weiterbildungen ausgewählt. Mitunter sind es auch die Mitarbeitenden selbst, die in Vorbereitung auf eine neue Rolle oder Aufgabe den Wunsch einer passenden Weiterbildung an ihr Unternehmen herantragen.

Immer häufiger erkennen Unternehmen das Potenzial von Mitarbeitenden, die aus eigener Motivation eine Weiterbildung besuchen und nutzen deren neu erworbene Kompetenzen als Anstoss für Innovation, Entwicklung und Veränderung. Nicht eine von vornherein vorgesehene Entwicklung wird durch Weiterbildung unterstützt, sondern eine Weiterbildung gibt den Anstoss und eröffnet durch den Kompetenztransfer ins Unternehmen neue Möglichkeiten. Auch Anbieter von Weiterbildungsprogrammen auf Hochschulstufe erkennen dieses Potenzial und ergänzen ihre CAS- und MAS-Programme mit immer mehr ko-kreativen Elementen, die eine intensive Zusammenarbeit zwischen Teilnehmenden, ihren Unternehmen und der Weiterbildung einfordern. In die gemeinsame Entwicklung und Bearbeitung von praxisnahen Lernschritten werden dabei nicht nur die Dozierenden der Hochschule, sondern auch andere Teilnehmende der Weiterbildung und Praxisexperten miteinbezogen, womit den Unternehmen ein noch grösseres Innovationspotenzial zugänglich wird.

Welcher Weg zu einer Weiterbildung führt und in welchem Umfang Teilnehmende für sich und ihre Unternehmen einen unmittelbaren Nutzen aus der Weiterbildung ziehen, bleibt dem einzelnen Fall überlassen. Dass sich neu erworbene Handlungskompetenzen aber schnell für beide Stakeholder nutzen lassen, scheint aufgrund der Befragungsdaten naheliegend. Im dynamischen Markt der Schweizer Hochschulweiterbildung findet sich für fast jede unternehmerische Herausforderung ein passendes Angebot – die Auswahl ist ja gross genug! ■

Die Befragung zum Weiterbildungsnutzen

Zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Weiterbildungsangebote erhebt die Hochschule Luzern – Wirtschaft seit 2017 jedes Jahr den Nutzen ihrer Weiterbildungen. Die Umfrage richtet sich an die Absolventinnen und Absolventen der MAS-, CAS und DAS-Programme sowie des MBA/EMBA, jeweils drei Jahre nach dem Abschluss. Dazu werden jährlich rund 1000 Absolventinnen und Absolventen zur Teilnahme an der online stattfindenden Befragung eingeladen, was

zwischen 30 und 45% jeweils wahrnehmen. Am häufigsten ist dies für Mitarbeitende des mittleren Kaderns der Fall, die anderen Kaderstufen sowie Mitarbeitende ohne Kaderfunktion sind zu fast gleichen Teilen vertreten. Rund ein Viertel der Absolventinnen und Absolventen haben ein MAS (inkl. MBA/EMBA) abgeschlossen und zwei Drittel ein CAS.

Weitere Informationen:
www.hslu.ch/wirtschaft/weiterbildung

Autoren

Prof. Dr. Sebastian Huber lehrt und forscht an der Hochschule Luzern – Wirtschaft zu Themen des internationalen Managements und der Geschäftsmodelltransformation im Luxusmarkt. Er verantwortet verschiedene Weiterbildungsangebote in Business Excellence und internationalem Management und leitet die Weiterbildung am Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR).

Sheron Baumann ist als Bildungs- und Hochschulforscherin an der Hochschule Luzern tätig. Zusammen mit Imke Keimer führt er die jährliche Befragung zum Weiterbildungsnutzen an der Hochschule Luzern – Wirtschaft

durch.
Prof. Dr. Imke Keimer ist Dozentin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Sie ist Co-Head des Masters in International Financial Management und forscht vorwiegend zu aktuellen Themen im Controlling.

> www.hslu.ch